

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 21, Agosto-Diciembre 2023
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Una visión criminológica de la percepción de seguridad en “Barrio Antiguo” centro de Monterrey, Nuevo León

A criminological view of the perception of security in the "Barrio Antiguo" downtown of Monterrey, Nuevo León

Fecha de recepción: 17/03/2022

Fecha de aceptación: 26/06/2022

Mtro. Leonardo David Arriaga Avalos

leonardodavidaa@hotmail.com

Mtro. Octavio Quintero Ávila

octavioquinteroavila@gmail.com

Dr. Juan Antonio Caballero Delgado

alfacoca123@gmail.com

Dr. Juan García Rodríguez

licjuangarcia@gmail.com

Universidad Autónoma de Nuevo León

México

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de realizar un estudio de la percepción de seguridad y el uso de algunas herramientas que los criminólogos pueden utilizar, para identificar las repercusiones del delito, en especial aplicando algunas técnicas de visualización de información como lo son los mapas temáticos, técnica que ayuda a identificar y georreferenciar los problemas estructurales de un espacio geográfico por medio de las marchas exploratorias de seguridad. Además, el uso de las encuestas de percepción y victimización que proporciona información valiosa que disminuye los delitos no denunciados. La criminología puede hacer uso de distintas disciplinas y herramientas (antes mencionadas) que le permiten hacer una interpretación de las causas y efectos del delito.

Abstract

The purpose of this research work is to carry out a study of the perception of security and the use of some tools that criminologists can use to identify the consequences of crime, especially by applying some data visualization techniques such as thematic maps, a technique that helps to identify and georeferenced the structural problems of a geographic space by means of exploratory security walks. In addition, the use of perception and victimization surveys provides valuable information that reduces unreported crimes. Criminology can make use of different disciplines and tools (mentioned above) that allow it to make an interpretation of the causes and effects of crime.

Palabras clave: Percepción de inseguridad, Sistema de información geográfica, Marcha exploratoria de seguridad.

Keywords: Perception of insecurity, Geographic information system, Exploratory security walks.

Introducción

Un problema grande para México está representado por la criminalidad, este problema se encuentra presente en gran parte de su extensión territorial, esto equivale tanto a las zonas urbanas como rurales, los delitos pueden ser de cualquier tipo, desde aquellos patrimoniales que están presentes día a día con la ciudadanía hasta algunos de mayor impacto como los homicidio o delitos relacionados a la delincuencia organizada, y cada uno de ellos tiene repercusiones en especial en la percepción de las personas.

Los inconvenientes relacionados a la inseguridad están presentes día con día, pero buscar medir la inseguridad es uno mayor, esto con el fin de comprender y entender su magnitud. Existen algunas herramientas institucionales como ejemplo la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que es realizada año con año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta herramienta nos dan un acercamiento para conocer estos problemas, pero es evidente que existen otras herramientas de las cuales la mayoría de las personas pueden tener acceso y con ellas conocer y estar enterado de los que sucede a sus alrededores, como su colonia o incluso enterarse de lo que ocurre a mayor escala en su Entidad Federativa o su País.

Para poder conocer las dimensiones de la criminalidad basta echar un vistazo a (ENVIPE, 2017), que estimó que la cifra negra a nivel nacional es de 93.6 %, así mismo el 46% de la población a nivel nacional considera que su entorno más cercano colonia o localidad, es inseguro, y el 74.3 % considera su entidad federativa de la misma forma.

La misma encuesta, pero con datos a nivel estatal, en el documento Resultados obtenidos del Estado de Nuevo León, (ENVIPE, 2018) señala que la cifra negra es de 93.7 % de los delitos cometidos, y el 40.1 % de la población considera que su entorno más cercano colonia y localidad, es inseguro, mientras que el 71.1 % considera su entidad federativa como inseguro.

El criminólogo de la mano de distintas técnicas cuantitativas y cualitativas puede identificar la percepción de seguridad según, facultado por el objeto de estudio, puesto que identificar el sentir de la víctima, los efectos del delito, el control social y el infractor está dentro de la conducta delictiva como hecho social.

Esta investigación pone en relieve que la criminología puede usar distintas herramientas como las marchas exploratorias de seguridad, los mapas temáticos o el uso del

Sistema de información Geográfica, con el objetivo de prevenir las conductas y a la vez tener un acercamiento a la realidad de la criminalidad.

Barrio antiguo una colonia que, a pesar de los cambios de arquitectura en el centro de Monterrey continúa sin recibir muchos cambios, en especial porque en sus calles y sus casas son al menos del siglo XVII, su ubicación la colocan cerca de lugares como la Macroplaza y el Paseo Santa Lucía, lo que incluye bares, restaurantes y esto deriva a visitas y tránsito constante a la colonia.

La percepción de seguridad y la criminología

Hablar sobre la percepción de la seguridad es un tema importante y también complejo en especial para su combate, lo complejo está fundado en que las actividades en temas de seguridad son desarrolladas y aplicadas por instituciones que dependen del Estado las cuales se basan en actividades policiales y en una pequeña parte en percepción con un efecto de las actividades mencionadas, el tema de esta investigación que nos ayuda a identificar el impacto al crimen e incluso tener mediciones de mayor alcance que ayuden a la toma de decisiones con el objetivo de prevenir el crimen, delitos y violencia.

Para México la percepción de seguridad es un tema que se trabaja en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) y que además de estos temas es utilizada para la medición de victimización de hogares y personas, cantidad de delitos, problemas de inseguridad, cantidad de víctimas y algunos problemas relacionados a la inseguridad.

La percepción de la seguridad es un tema complejo, debido a que no es algo que pueda ser fácilmente medido y se debe abordar desde distintos puntos, por lo cual la ENVIPE busca medir tres grandes problemas: percepción sobre la seguridad pública, desempeño institucional y victimización.

También menciona que hay cuatro puntos importantes que tomar en cuenta para la percepción sobre la seguridad pública como: sensación de inseguridad por el temor a ser víctima del delito, atestiguación de conductas antisociales y delictivas, prevención y protección al delito y la cohesión social.

La percepción de criminalidad e inseguridad hace referencia a la construcción social de la realidad, esto hace referencia a que un individuo puede reaccionar frente a la violencia de manera diferente a otros miembros de una comunidad, pero en cambio la sociedad va a

definir y construir un fenómeno social según la importancia que le atribuya. Esta concepción fue propuesta por Berger y Luckmann (1969) citado en (García & Barrantes, 2016), así mismo.

La interpretación sobre temas de criminalidad trasciende en la forma en que la ciudadanía reaccionará ante las tendencias al alza de delitos, puesto que dependerá del lugar donde se encuentren y la forma en que enfrente la situación de inseguridad. La multiplicidad de factores individuales y colectivos aumentaran y disminuirán la percepción de seguridad como sexo, género, edad, estados socioeconómico e incluso el lugar donde se viva.

Al hablar de percepción de seguridad es necesario hablar del miedo al crimen y según (Restrepo & Moreno, 2007) existen tres posicionamientos o nociones sobre el miedo al delito: la primera está representada por la cercanía al delito o a la victimización de manera directa; la segunda está basada en el control social y postula que el miedo genera en específico por la inhabilidad en que las personas pueden prevenir o manejar los efectos y consecuencias de la victimización; y por último está aquella que habla del entorno urbano, la cual establece que el miedo al delito está presente debido a la manera en que se experimenta el crimen o interpreta el lugar que lo rodea.

Para poder incorporar el miedo al delito y la percepción de seguridad a temas en el uso de herramientas tecnológicas, es necesario mencionar una explicación más sobre el miedo al crimen la cual está basada en la influencia que tienen los medios de comunicación, en específico una investigación hace referencia que los medios de comunicación hicieron al crimen (Reiner, 2007) y esto está influenciado en la cantidad de noticias que se publican y como se publican, la época, el lugar donde se publican, contenido y por último como las estadísticas suelen representar el crimen y esto afecta a la audiencia directamente en la forma en la que son presentadas.

Las posturas anteriores ofrecen herramientas para entender el miedo al delito y se debe tener presente que éste se desarrolla por la ocurrencia de múltiples eventos delictivos, mismos que afectan a la ciudadanía y a cada individuo de distinta manera, debido que como dicen cuatro posturas mencionadas: primero si has tenido contacto directo con el evento delictivo, en otras palabras es derivado a la victimización y de la experiencia directa o indirecta; en segunda parte su el miedo al crimen es generado por que el individuo entiende la incapacidad que tiene de controlar el comportamiento de los demás e incluso el suyo, principalmente por las actividades cotidianas que tiene que realizar; la tercera está influenciada por la infraestructura del entorno urbano y la forma en que se experimenta en

contacto con los lugares por donde se traslada; por último están presente cómo los medios de comunicación y la cantidad de noticias sobre el crimen son incorporados a la población.

Se dice que hablar de miedo al crimen es un concepto que poco a poco se ha incorporado a la literatura y que en específico sus inicios datan de las décadas de los setenta e inicios de los ochenta (Bannister y Fyfe, 2001) citado de (Restrepo & Moreno, 2007), para poder obtener este tipo de información es necesario incursionar en distintas herramientas de medición como base de datos o resultados de encuestas de percepción y victimización.

Como punto de partida, para esta investigación se consideró marcar antecedentes de la criminología en específico sobre su definición, desde ya hace 70 años se conformó el inicio de lo que se conoce como criminología, a pesar de eso aún no se ha podido entender al cien por ciento los alcances de esta ciencia, pero en específico qué significa. Por esa razón es necesario entrar en esa temática y reforzar su explicación.

Pudiera decirse que la definición más conocida sobre la criminología es aquella que se encuentra en libro de Luis Rodríguez Manzanera, según (Rodríguez, 2012) Mariano Ruiz Fuentes en el año de 1952 comecón considerando a la Criminología como la *Ciencia Sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales* y después perfeccionada por el maestro Quiroz Cuarón representante icónico de la criminología en México.

Tener buenas bases sobre qué es y que no es la criminología favorece el entendimiento de las problemáticas en temas de seguridad. La criminología ha sido conceptualizada por múltiples autores y cada uno de ellos ha ayudado a su entendimiento aumentando los alcances o explicando su funcionalidad, por lo para esta investigación es necesario identificar algunos conceptos importantes o principales.

Además de lo ya mencionado, lo cual tiene orígenes para México, también está presente el español Antonio García Pablos de Molina, escritor del libro *Tratado de Criminología* con múltiples ediciones y que define a la criminología como la:

ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo; y que aporta una información válida, contrastada y fiables sobre la génesis, dinámica y variables del crimen -contemplando a este como fenómeno individual como problema social, comunitario-; así como sobre su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva en el infractor (Pablos de Molina, 2003).

Así mismo, para (Hassemer y Muñoz Conde, 1989) citado de (Garrido, Stangeland, & Redondo, 1999) define a la criminología como la ciencia que estudia el comportamiento delictivo y la reacción social frente al mismo, esto se entiende a que la Criminología estudia la delincuencia, criminalidad y las instituciones o sistemas que son utilizados para contralar a este fenómeno.

Teniendo presente lo anterior, tiene significado el realizar un análisis criminológico, ya que dentro de las actividades que puede realizar un criminólogo está el estudio de la criminalidad y aunque no se encuentre textualmente plasmado, si podemos mencionar que la criminalidad va más allá de identificar la cantidad de eventos delictivo en un espacio geográfico, puesto que los efectos también son parte del estudio de la criminología, y para este caso la percepción de seguridad de la comunidad.

Por último, es necesario mencionar que dentro de la Criminología la corriente ambiental tiene antecedentes en el uso de datos estadísticos, mapas de concentración de incidentes, identificando las probabilidades de comisión del delito, victimización, criminalidad y el lugar de los problemas del delito y todo de la mano de la profesión llamada análisis delictivo. Esto ofrece la oportunidad de hacer un análisis por medio de herramientas que la Criminología utiliza para sus explicaciones del delito. Un ejemplo (Caballero, Arriaga, & Quintero, 2022) donde explican algunas teorías crimino-ambientales comparándolas con incidencia delictiva y el uso del mapa para su concentración.

Estas herramientas funcionan como una extensión que la Criminología manipula para desarrollar nuevas investigaciones.

¿Qué es la medición de la criminalidad?

Para poder identificar problemas de criminalidad es necesario hacer uso de distintas fuentes de datos, estos datos podrán arrojar distinta información debido que algunos pueden ser reportes al sistema de emergencia lo cual arroja incidencia de reportes, las denuncias presentadas a una fiscalía se relacionan a los delitos a investigar estos están relacionados a la procuración, investigación y sanción, por otro lado, están las encuestas que ayuda a tener un acercamiento a la criminalidad desde distintas vertientes como victimización, percepción de seguridad y confianza en las instituciones de seguridad.

El uso de las encuestas de victimización según (Mercado Almada, Sánchez, & Sierra, 2019), son una alternativa para el desarrollo de políticas públicas, pues en ellas se puede identificar las necesidades de la ciudadanía, así como las repercusiones que ha tenido el

crimen en un espacio geográfico, y como se siente la población a saber que el crimen está cerca de ellos. El uso de estas encuestas puede ser reforzadas por registros administrativos de reportes, denuncias o detenciones.

El utilizar solo una fuente de información limita, el cómo concebir el panorama de la en temas de criminalidad, puesto que utilizar solo datos de reportes o denuncias deja un amplio espacio de análisis e incertidumbre para medir los problemas de inseguridad. (Sain, 2013) habla de la existencia de dos dimensiones de seguridad: la dimensión objetiva de la seguridad que representa a los datos administrativos naciente de las instituciones gubernamentales o estadísticas que ofrecen para representar con la problemática; y la segunda es la dimensión subjetiva la cual contiene las opiniones y percepciones de la sociedad sobre la violencia y el delito.

Tanto las dimensiones de seguridad como las fuentes de información son importantes para medir la incidencia delictiva y la percepción de seguridad (Arriaga, 2022) nos ofrece una representación de medir al delito, donde incorpora la participación de la comunidad para el acercamiento a la medición del delito.

Medios de comunicación

Las herramientas tecnológicas están relacionadas con los medios de comunicación y estos tienen un gran peso sobre los pensamientos, acciones y tendencias de las personas. Mucha de la información que reciben las personas sobre temas públicos y que se relacionan con preocupaciones, no siempre están relacionadas con el contacto o de experiencias propias con los problemas sino de los medios de comunicación que están presente como fuente información al alcance de las personas (D'Adamo & García, 2007).

Las noticias están presentes en las redes sociales tecnológicas por aplicación y para eso es necesario el uso de una herramienta tecnológica para visualizarlo como un celular, Tablet o computadora como las más comunes y la información es ofrecida por los medios de comunicación que al modernizarse incursionaron en estas aplicaciones. Lo ayuda a identificar una triada de elementos para identificar la percepción de seguridad como lo son: herramientas tecnológicas, redes sociales por aplicación y los medios de comunicación.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la percepción de seguridad, Muratori y Zubieta (2013) hablan de la necesidad de entender a la percepción de seguridad como un indicador del miedo al delito. La percepción de inseguridad puede entenderse como un problema social de angustia ante el crimen, mientras que el miedo al

delito, al ser más específico, nos habla del temor que tienen las personas a ser personalmente víctimas de la delincuencia.

Una forma de representar la ubicación y dimensiones del delito es el conocido SIG o (sistema de información geográfica) el uso de la tecnología ayuda a proyectar, recopilar y representar información en espacios geográficos por medio de un mapa. Esta técnica es utilizada como una base de datos pues almacena información, normalmente a estas representaciones se les llama mapa del delito o del crimen que muestran la distribución del delito.

Auque (Vozmediano & San Juan, 2010) mencionan que, a la hora de realizar mapas del delito, se debe de representar un solo tipo de delito por que el patrón criminal de cada conducta delictiva, se puede hacer uso para representar grupos de población que han sido víctimas de delito. Bajo la misma idea (World Bank, 2003), señala que existen mapas de inseguridad donde se puede marcar áreas donde la tienen temor de ser víctimas de algún delito.

Metodología

Los datos fueron trabajados bajo una metodología o ruta de investigación cuantitativa, entendiéndose por esta como el proceso de recolección de datos numéricos, estandarizados y cuantificables, donde los resultados son obtenidos por procedimientos estadísticos y matemáticos (Muñoz, 2015).

La técnica de recolección de información cuantitativa nace de la aplicación de la Encuestas Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2020, técnica que auxilia en la obtención de datos sobre la identificación de percepciones de las personas encuestadas, el desempeño de las instituciones de seguridad, nivel de victimización, medidas de protección contra el delito etc.

Según la (UNODC, 2010) las encuestas tienen gran importancia debido a que promueven el entendimiento de las problemáticas, las tendencias criminales y la percepción de la población sobre temas seguridad como desempeño del sistema de seguridad público. Esto da justificación para la aplicación de la ENVIPE.

La población se representa los habitantes de la colonia Barrio Antiguo de Monterrey N.L. Según el INEGI, esta colonia tiene un total de viviendas de 268 de las cuales 100 están habitadas y 165 no están habitadas. La población es de 265 personas de las cuales 21 tienen

un rango de edad entre 0 a 14 años, 52 personas de 15 a 29 años, 88 personas de 39 a 59 años y 59 personas mayores de 60 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020).

Se realizó un muestreo probabilístico por lo cual se utilizó la formula (Sampieri & Mendoza, 2018), obtenido como resultado la aplicación de 89 encuestas.

Formula:

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

La metodología empleada está basada en dos puntos importantes, la primera presenta la percepción de seguridad en la colonia Barrio Antiguo y la segunda en el análisis de la percepción como tema de importancia para la criminología.

Por otra parte, la investigación se apoyó del uso de los Sistema de Información Geográfico para el reconocimiento del lugar a trabajar, (el SIG o GIS por sus siglas en inglés: Geographic Information Systems) son programas o en otras palabras es una herramienta que utiliza datos para representación, también hace uso de hardware y software. Y es útil para estudiar y entender las conductas delictivas (para el caso de estudios relacionados a la criminalidad). Para esta investigación se utilizan los mapas para la concentración de problemas estructurales.

La representación gráfica de problemáticas estructurales que están ligadas a la percepción de seguridad, fue colocada en un mapa de la colonia, y para poder realizar este trabajo se necesito realizar una marcha exploratoria de seguridad. Por contingencia sanitarias los investigadores tuvieron que realizarla ellos mismos para evitar aglomeración.

Las marchas exploratorias de seguridad sirven como herramienta e instrumento para recolectar información relacionada al temor de las personas en ciertos espacios, la marcha exploratoria de seguridad consiste en realizar un recorrido en el lugar donde se quiera obtener información o realizar una intervención y este puede ser llevado a cabo por personas que representen a la comunidad, el objetivo de la marcha exploratoria es identificar y evaluar elementos físicos relacionados a factores de riesgo que provoquen sensación de inseguridad (World Bank, 2003) y (Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016).

Mediante la marcha exploratoria de inseguridad se realizó una búsqueda de algunos puntos a tomar en cuenta y ser plasmados en el mapa los puntos son los siguientes:

Área de riesgo:

- Grafiti
- Terreno Baldío
- Casa Abandonada
- Basura
- Hierba Crecida
- Punto Ciego
- Escombros

Servicios:

- Negocio
- Transporte Público
- Luminarias
- Daños en agua y drenaje

Lugares específicos:

- Escuelas
- Biblioteca
- Parque
- Iglesia
- Centro Comunitario
- Estación de policía
- Estación de bomberos
- Hospitales (clínicas)

Presentación de datos

Los datos que se presentan son aquellos elegidos por conveniencia de los investigadores pero que tienen origen de la aplicación de la ENVIPE. Se utilizaron preguntas sobre el sexo de los participantes, lugares que relacionan los participantes con la inseguridad, cambios estructurales a sus hogares como medidas de protección y confianza a las instituciones o autoridades.

Resultados

Sexo de los participantes

Tabla 1. *¿Cuál es su sexo?*

Variable	f	%
Sexo		
Hombre	39	44%
Mujer	50	56%
Total	89	100%

n = 89

La cantidad de personas que participaron fueron 89, todas ellas habitantes de la Colonia Barrio Antiguo, del Municipio de Monterrey N.L. De los participantes un 56% son mujeres y un 44% son hombres.

Lugares y la percepción de seguridad en Barrio Antiguo

Tabla 2. *En términos de delincuencia ¿Considera que vivir en su espacio geográfico es?*

Variable	f	%
Considera que vivir en su espacio geográfico		
Seguro	19	21%
Inseguro	49	55%
No sabe	21	24
Total	89	100%

n = 89

La tabla 2 hace referencia al espacio donde viven las personas que participaron y hablando de términos de delincuencia como es su percepción de seguridad. 55 % de los participantes se sienten inseguros, el 24% no saben y el 21% se sienten seguros en el lugar donde viven.

Tabla 3. *¿En términos de delincuencia dígame si se siente seguro o inseguro en la calle?*

Variable	f	%
Calle		
Seguro	5	6%
Inseguro	84	94%
Total	89	100%

n = 89

En la tabla 3 se puede observar que el 94% de los participantes se sienten inseguros en la calle y el 6% seguros debido la delincuencia en su comunidad. Y figura 1 representa la información de la tabla 3.

Figura 1. ¿En términos de delincuencia dígame si se siente seguro o inseguro en la calle?

Nota: Elaboración propia.

Problemas estructurales que afectan en la percepción

Tabla 4. ¿Han tenido problemas con el alumbrado público?

Variable	f	%
Alumbrado		
Si	56	63%
No	28	31%
No sabe	5	6%
Total	89	100%

n = 89

Los participantes señalan que han tenido problemas con el alumbrado público de su colonia, tema que afecta directamente en la percepción de la seguridad en los ciudadanos. Esto se ve representado por la gráfica de la figura número 2.

Figura 2. ¿Han tenido problemas con el alumbrado Público?

Nota: Elaboración propia.

Medidas de protección contra el delito

El porcentaje de respuestas obtenidas relacionadas a la tabla 5, sobre, sí las personas dejaron de salir por la noche por el temor a ser víctimas es mayor con un 56% a la respuesta negativa con el 44%. Esto puede indicar que las personas relacionan el tema de ser víctima con el salir de noche.

Tabla 5. ¿Por temor a ser víctima de algún delito, dejo de salir de noche?

Variable	f	%
Salir de noche		
Si	50	56%
No	39	44%
Total	89	100%

n = 89

Las tablas 6, 7 y 8 hacen referencia a las modificaciones que se han realizado en el hogar de los participantes, con el motivo de protegerse contra la delincuencia, se puede observar la afirmación para cada pregunta. Para la tabla 6 las personas contestaron que cambiaron o reforzaron puertas en un 62% de los participantes. Además, en la tabla número 7 se puede identificar que las participantes también hicieron modificaciones en sus cerraduras. Por último, al contrario, a las anteriores modificaciones en los hogares en la tabla 8 se encontró que las personas no han realizado cambios extras como colocar cámaras o alarmas.

Tabla 6. Para protegerse de la delincuencia ¿En este hogar se realizó cambiar o reforzar puertas o ventanas?

Variable	f	%
Ventanas		
Si	55	62%
No	34	38%
Total	89	100%

n = 89

Figura 3. Para protegerse de la delincuencia. ¿En este hogar se realizó cambiar o reforzar puertas o ventanas?

Nota: Elaboración propia. La gráfica representa las acciones que se han realizado en contra de la delincuencia como lo es el reforzar las puertas o ventanas.

Tabla 7. Para protegerse de la delincuencia ¿En este hogar se realizó cambiar o reforzar cerradura?

Variable	f	%
Cerradura		
Si	50	56%
No	39	44%
Total	89	100%

n = 89

Tabla 8. Para protegerse de la delincuencia ¿En este hogar se realizó instalar alarmas o videocámaras?

Variable	f	%
Videocámaras		
Si	23	26%
No	66	74%
Total	89	100%

n = 89

Confianza en las autoridades

Tabla 9. ¿Cuánta confianza le inspira las autoridades?

Variable	f	%
Confianza		
Mucha Confianza	7	8%
Algo de Confianza	42	47%
Algo de Desconfianza	22	25%
Mucha Desconfianza	17	19%
No sabe/ No responde	1	15%
Total	89	100%

n = 89

La tabla 9 hace referencia a la confianza que los participantes tienen hacia las autoridades, y se puede observar que el 47% de los encuestados tiene algo de confianza, 25% algo de desconfianza y el 19% mucha desconfianza. Por el contrario, a lo mencionado existe una pequeña parte de la población que tiene mucha confianza en las autoridades y en términos de porcentaje se puede observar en un 8%. La figura 4 muestra de forma gráfica como las respuestas predominan sobre tener algo de confianza en las autoridades.

Figura 4. ¿Cuánta confianza le inspiran las autoridades?

Nota: Elaboración propia.

La figura 5, representada por un mapa ubica, los datos relacionados a la marcha exploratoria de seguridad, marcando su concentración con puntos y delimitando el polígono o área de trabajo con una línea azul. La tabla 10, 11 y 12 exponen la cantidad de elementos encontrados y georreferenciados. Los problemas encontrados y con mayor presencia son las áreas de riesgo que representan alguna basura aculada, casas abandonadas, grafitis, terrenos baldíos y puntos ciegos. Existe también gran cantidad de negocios y pocas luminarias.

Figura 5. Mapa de Marcha exploratoria de seguridad

Nota: Elaboración propia. Mapa de representación de datos obtenidos por Marcha exploratoria de seguridad

Tabla 10. *Marcha Exploratoria*

<i>Variable</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Áreas de riesgo</i>		
<i>Basura</i>	21	37%
<i>Casa abandonada</i>	16	28%
<i>Grafiti</i>	15	26%
<i>Punto ciego</i>	1	2%
<i>Terreno baldío</i>	4	7%
<i>Total</i>	57	100%

n = 57

Tabla 11. *Marcha Exploratoria*

<i>Variable</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Servicios</i>		
<i>Luminarias</i>	23	26%
<i>Negocios</i>	61	70%
<i>Trasporte Publico</i>	3	3%
<i>Total</i>	87	100%

n = 87

Tabla 12. *Marcha exploratoria*

<i>Variable</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Lugares Especificos</i>		
<i>Parque</i>	1	9%
<i>Centro comunitario</i>	1	9%
<i>Iglesia</i>	1	9%
<i>Hospital</i>	1	9%
<i>Escuelas</i>	7	64%
<i>Total</i>	11	100%

n = 11

Imagen 6. Mapa de Marcha exploratoria de seguridad

Nota: Elaboración propia. Mapa de representación de Marcha exploratoria de seguridad y uso de hotspot para identificar concentración de elementos presentes en colonia Barrio Antiguo.

Interpretación de los resultados de la investigación

La percepción de seguridad es un tema importante para trabajar en especial en la Criminología, puesto que esta ciencia puede hacer usos de distintas herramientas para identificarla y comprenderla. Las herramientas que están a su alcance y manejadas para esta investigación son las Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción de Seguridad, Sistema de Información Geográfica y las Marchas exploratorias de seguridad, estas herramientas ayudan a señalar y representar problemas estructurales y de miedo al delito.

Dentro de las nociones del miedo al delito existe una explicación sobre sus efectos y está relacionado a la estructura o al entorno geográfico, las marchas exploratorias y los mapas numeran y señalan estos problemas que ayudan a generar soluciones, mismas que el criminólogo puede intervenir, en especial cuando se habla de Criminología ambiental.

La identificación de problemas estructurales y datos obtenidos de las Encuestas de victimización y percepción de seguridad tiene soporte teórico y científico en la Criminología en especial en la Criminología ambiental. Por un lado, los problemas estructurales afectan a la percepción de seguridad y por otro, la criminología ambiental aporta las herramientas para poder conocer e interpretar los problemas, como lo son las causas y las medidas tomadas por la ciudadanía para protegerse del delito.

Conclusiones

La percepción de seguridad o de criminalidad es un tema que debe de ser abordado con mayor frecuencia por la Criminología, haciendo uso de sus distintas corrientes en especial como lo es la corriente ambiental, que busca dar soluciones del problema identificando los elementos involucrados en los delitos, así mismo, trata de representar visualmente los problemas estructurales por medio de distintas herramientas como lo son las marchas exploratorias de seguridad y con los datos obtenidos georreferenciarlos en un mapa. El uso de distintas técnicas cualitativas o cuantitativas de recolección de información, acerca al investigador y a las instituciones de seguridad a la realidad de la criminalidad, a mayor cantidad de técnicas de recolección de información mayor certeza se puede tener en las intervenciones preventivas.

Lista de referencias

- Caballero, D.J., Arriaga, A.L., y Quintero, A.O. (2022). Un análisis a las teorías criminológicas ambientales bajo la incidencia delictiva en García, Nuevo León. *Constructos Criminológicos*, 67-86.
- D'Adamo, O.J., y García, B.V. (2007). Medios de comunicación de masas y percepción social de la inseguridad. *Boletín de Psicología* (90), 19-32.
- Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Principales resultados Nuevo León. *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Principales resultados Nuevo León*. INEGI.
- ENVIPE (2017). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2017/>
- ENVIPE (2018). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Principales Resultados Nuevo León*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_nl.pdf
- García, C.J., y Barrantes, U.B. (2016). Percepción y miedo al crimen: revisión de artículos en español 2004-2014. *Reflexiones*, 1, 87-100.
- Garrido, G.V., Stangeland, P., y Redondo, S. (1999). *Principios de la criminología*. Tirant lo Blanch "Criminología y educación social".
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Demografía y Sociedad*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=19>
- Mercado Almada, V.G., Sánchez, I.L., y Sierra, F.S. (2019). Encuesta de victimización en el desarrollo de políticas públicas de seguridad ciudadana. *Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía*, 64-77.
- Muñoz, R. C. (2015). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. Pearson.
- Pablos de Molina, G. A. (2003). *Tratado de Criminología*. Tirant lo Blanch.
- Reiner, R. (2007). Media Made Criminality. The representation of crimen on the mass media. En M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner, *The Oxford Handbook of Criminology* (págs. 376-416). Oxford University Press.

- Restrepo, M. E., y Moreno, J.Á. (2007). Bogotá: ¿más crimen?, ¿más miedo? *Desarrollo y Sociedad*, 165-214.
- Rodriguez, M. L. (2012). *Criminología*. Porrúa.
- Sain, M. (2013). *Guía de Evaluación del Estado de la Seguridad Ciudadana para America Latina y el Caribe. Herramienta de diagnóstico*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Sampieri, H.R., y Mendoza, T.C. (2018). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2016). *Orientaciones Técnicas. Prevención Situacional del Delito y la Violencia*. Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- UNODC (2010). *Manual para encuestas de victimización*. Naciones Unidas. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fdocuments%2Fdata-and-analysis%2FCrime-statistics%2FManual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf&clen=3278128&chunk=true
- Vozmediano, S.L. y San Juan, G.C. (2010). *Ciminología ambiental. Ecología del delito y de la seguridad*. Editorial UOC.
- World Bank (2003). *Espacios urbanos seguros: Recomendaciones de diseno y gestion comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros*. Ministerio de Vivienda y Urbanismo/Asociación Chilena de Municipalidades.